

Orientierungspunkte für sparsamen Gasverbrauch bei Warmwasser

Hartmut Ehmler¹, Ute Urban, Michael Huber und Rana Hoffmann (Mitglieder der Fachgruppe Energie der Scientists for Future)

Bei der Bereitstellung des Warmwassers mit Erdgasheizungen wird im Sommer viel Erdgas vergeudet. Eine ältere oder eine schlecht eingestellte Gasheizung für ein Einfamilienhaus kann pro Tag im Standby-Betrieb im Sommer bis zu 2 Kubikmeter Gas (Heizwert ca. 20 kWh) für die Zirkulations- und Speicherverluste benötigen, ohne dass überhaupt Warmwasser gezapft wird. Diese Energiemenge entspricht der Erwärmung von 200 Litern Wasser auf ca. 100 °C – d.h. eine Badewanne voll.

Ein höherer Gasverbrauch im Sommer kann entweder an einem überdurchschnittlichen Verbrauch an Warmwasser liegen oder an einer schlechten Effizienz der Verteilung, Speicherung und des Heizkessels. Für die Senkung von beidem gibt es zahlreiche Empfehlungen, z.B. [hier](#).

Welcher Gasverbrauch entspricht nun einem sparsamen bzw. einem erhöhten Verbrauch? Hier lassen sich zumindest Orientierungswerte angeben, die allerdings nicht völlig frei von subjektiver Bewertung sind.

Beim Wasserverbrauch liegt die Orientierung nahe an „sparsam gegenüber dem Durchschnitt“. Der durchschnittliche Warmwasserverbrauch pro Person in Deutschland liegt zwischen 30 und 45 Litern täglich². Ein Verbrauch von weniger als 30 Litern Warmwasser gilt als sparsam.

Für die Effizienz der Erwärmung kann man sich an dem in der Heizkostenverordnung §9 angegebenen mittleren Wirkungsgrad von 46,5% orientieren. Die tatsächliche Effizienz sollte deutlich höher sein, um als sparsam zu gelten. Dies kann durch Dämmung der Leitungen im unbeheizten Bereich und der Anschlüsse des Warmwasserspeichers erreicht werden sowie eine sparsame Einstellung des Geräts.³ Hersteller sollten überdies verpflichtet werden, die Werkseinstellungen auf größtmögliche Effizienz zu setzen.

Für den Gasverbrauch durch Warmwasser wird die folgende Klassifizierung vorgeschlagen:

Gasverbrauch für Warmwasser (pro Person und Tag)	Bemerkungen
< 0,2 m ³	Sparsamer Verbrauch
0,2 – 0,4 m ³	Optimierung möglich
> 0,4 m ³	Dringender Handlungsbedarf

Der Gasverbrauch ohne die Entnahme von Warmwasser (Standby-Verlust) sollte nicht höher sein als etwa die Hälfte der oben angeführten Werte, entsprechend einem Wirkungsgrad von mehr als 50%. Die Standby-Verluste lassen sich im Sommer durch die zweimalige Ablesung des Gaszählers ermitteln in einer Zeit, in der kein Warmwasser entnommen wird, z.B. nachts oder bei längerer Abwesenheit.

¹ Korrespondierender Autor, E-Mail: ehmler@lightoven.de

² <https://www.co2online.de/energie-sparen/heizenergie-sparen/warmwasser/durchschnittlicher-wasserverbrauch/#c138201>

³ z.B. 55 °C als Maximal-VL-Temperatur im Heizkreis, WW höchstens 60 °C, Heizkurve (Steigung) 0,6-0,8, Parallelverschiebung 0,.... usw.

Die Klimaplattform Celle hat kürzlich eine Initiative gestartet, den Gasverbrauch über eine Woche zu messen und auszuwerten⁴. Hier ist dann die normale Warmwasserbereitung enthalten.

Erläuterungen zur Definition von sparsamem und erhöhtem Verbrauch

Der Grenzwert für sparsamen Verbrauch von 0,2 m³ Erdgas pro Person und Tag für Warmwasser entspricht etwa der Energiemenge von 2 kWh. Diese führt zu einem Jahresverbrauch von 730 kWh. Das ist beispielsweise eine Menge von 30 Liter Warmwasser pro Tag, welches mit 75% Gesamtwirkungsgrad von 12°C auf 55°C erwärmt wird.

Für Werte, die diesen sparsamen Verbrauch übersteigen, ist Optimierung möglich und angeraten. Verbrauchswerte, die den Grenzwert für sparsamen Verbrauch um mehr als das Doppelte übersteigen, erfordern angesichts der Gasknappheit nach Einschätzung der Autoren dringende Abhilfe. Dies gilt insbesondere für einen Gasverbrauch von mehr als 0,4 m³ pro Person und Tag, was ca. 4 kWh Endenergie entspricht. In diesen Fällen handelt sich entweder um einen stark erhöhten Warmwasserverbrauch oder die Effizienz der Erzeugung und Speicherung liegt deutlich unter 50%.

Letzteres trifft besonders auf vor 1978 errichtete Einfamilienhäuser mit alter Verteilung zu, speziell wenn sie nur von wenigen Personen (1-2) bewohnt werden⁵. In diesen Fällen stark erhöhten Gasverbrauchs sind die Empfehlungen zum Energiesparen besonders wirksam, z.B. von [co2online](#). Alleine durch die Nutzung einer Zeitschaltuhr (Zirkulationszeiten nur während der Nutzungszeiten) kann der Standby-Verlust um mehr als 50 % gesenkt werden. Das ist ein Kompromiss zwischen Komfort und Energieeffizienz. Die vollständige Abschaltung der Warmwasserzirkulation⁶ kann im beschriebenen Fall zu Kosteneinsparungen von bis zu 400 € jährlich führen.⁷

⁴ <https://www.celler-klimaplattform.de>

⁵ Siehe Tabelle 4 in <https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/qzQUGd8A3unSCCbVMcf?0>

⁶ Eine periodische thermische Desinfektion ist dann erforderlich, um die Legionellenbildung zu vermeiden.

⁷ Für einen angenommenen Gaspreis von 0,10 €/kWh